

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
UNIVERSITY OF THE PELOPONNESE

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - PROCEEDINGS
5^{ου} ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ - 5th ARCH_RNT

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ARCHAEOLOGICAL RESEARCH AND NEW TECHNOLOGIES

ΕΚΔΟΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΧΑΙΟΜΕΤΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2020

5th ARCH_RNT

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

Η παρούσα έκδοση αποτελεί το ανά χείρας αποτύπωμα μέρους των εργασιών του 5^{ου} Συμποσίου ARCH_RNT που έλαβε χώρα στις 4-5 Οκτωβρίου 2018, στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Στο Συμπόσιο συμμετείχαν 50 εγγεγραμμένοι σύνεδροι και παρουσιάστηκαν 30 πρότυπες εργασίες.

Οι 8 εργασίες που παρουσιάζονται στα Πρακτικά του Συμποσίου αναφέρονται στην πλειονότητά τους σε εφαρμογές της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας στην Πολιτιστική Κληρονομιά, οι οποίες αποτέλεσαν την ειδική συνεδρία του Συμποσίου. Παράλληλα, παρουσιάζονται και θέματα Ψηφιακής Αρχαιολογίας.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους εθελοντές της γραμματειακής υποστήριξης Β. Βαλάντου, Γ. Μαλαπέρδα και Β. Παναγιωτίδη, καθώς και την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τον Δήμο Καλαμάτας και τους χορηγούς για την οικονομική στήριξη.

Νικόλαος Ζαχαριάς, Ελένη Παλαμάρα

Καλοκαίρι 2020

5th ARCH_RNT

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ

<https://artesolutions.eu>

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

<http://www.asteriadis.gr>

5th ARCH_RNT

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.

Δρ Κ.Ι. ΒΑΜΒΑΚΑΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

<http://www.analytical.gr>

TREE COMPANY CORPORATION

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

www.treecomp.gr

moulas
scientific

ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

<http://www.moulasscientific.com>

5th ARCH_RNT

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

**THE HISTORY AND STATISTICS OF ELECTRON MICROSCOPY STUDIES OF
ARCHAEOLOGICAL AND CULTURAL HERITAGE MATERIALS**

E. PALAMARA, V. PANAGIOTIDIS, V. VALANTOU,
G. MALAPERDAS and N. ZACHARIAS ΣΕΛ. 13

**TRANSMISSION ELECTRON MISCOSCOPY ADVANCES FOR THE STUDY OF
CULTURAL HERITAGE MATERIALS**

N. ZACHARIAS, S. NICOLOPOULOS, P.P. DAS and E. PALAMARA ΣΕΛ. 25

**SEM ANALYSIS OF BLACK GLAZED LATE CLASSICAL AND HELLENISTIC
POTTERY FROM ANCIENT MESSENE, GREECE**

E. TRIANTAFYLLIDI, E. PALAMARA, E. ZIMI and N. ZACHARIAS ΣΕΛ. 31

**ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ NANO-
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ**

A. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, A. BONAZZA, B. ΚΥΛΙΚΟΓΛΟΥ
και I. ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΣ ΣΕΛ. 42

**OM AND SEM / EDS ON HAIRS OF AN EGYPTIAN CHILD MUMMY FROM THE
ANTHROPOLOGICAL MUSEUM OF ATHENS. INTERPRETATION OF RESULTS
AND PREVENTIVE CONSERVATION SUGGESTIONS**

A. KARAMANOU, E. KYRIAZI, A. VELEGRAKI, Y. FACORELLIS,
M. KOULOUKOUSSA and D. MOISSIDOU ΣΕΛ. 52

**CLEANING OF PAINTINGS USING HIGHLY VISCOUS POLYMERIC DISPERSIONS
PVA-BORAX AND OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY**

D. LAZIDOU, I. TEKNETZI, I. KARAPANAGIOTIS, C. PANAYIOTOU ΣΕΛ. 67

**Η ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΣΗ ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗΣ ΣΕ ΑΡΧΑΙΑ ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ**

Π. ΜΑΝΤΗ and D. WATKINSON ΣΕΛ. 76

**A VISUALIZATION OF THE JOURNEY OF THE AREA OF DENTHELIATIS FROM
AN-TIQUITY TO THE PRESENT BY VIEWING THE ARCHAEOLOGICAL AND
HISTORIC DATA OF THE AREA FROM KALAMATA TO THE NW TAYGETOS
VILLAGES AND MYSTRAS**

V. PANAGIOTIDIS, V. VALANTOU and N. ZACHARIAS ΣΕΛ. 86

5th ARCH_RNT

Η ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΣΗ ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗΣ ΣΕ ΑΡΧΑΙΑ ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ

Π. ΜΑΝΤΗ¹ and D. WATKINSON²

¹ Τμήμα Περιβάλλοντος, Πρόγραμμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης,
Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστημιούπολη Ζακύνθου, Παναγούλα, Ελλάδα; pmanti@ionio.gr

² Department of Archaeology & Conservation, HISAR, Cardiff University, Cardiff.

Περίληψη. Η μελέτη επικεντρώνεται στην αξιολόγηση των διαθέσιμων μεθόδων ανάλυσης για την ανίχνευση πιθανής επικασσιτέρωσης σε διαβρωμένα αρχαία μπρούτζινα αντικείμενα με χαμηλή περιεκτικότητα κασσίτερου (ΧΠΚ), εξετάζοντας την εφαρμογή τους σε δοκίμια και δείγματα από αρχαία αντικείμενα.

Το κύριο πρόβλημα για τον προσδιορισμό της επικασσιτέρωσης σε αρχαία αντικείμενα είναι ο επιφανειακός εμπλουτισμός σε κασσίτερο, λόγω των μηχανισμών διάβρωσης που δρουν σε αρχαία μπρούτζινα αντικείμενα με χαμηλή περιεκτικότητα κασσίτερου που βρέθηκαν σε χερσαία ανασκαφή. Ως εκ τούτου, μπορεί να προκληθεί σύγχυση στην ερμηνεία αποτελεσμάτων από φυσικοχημική ανάλυση της σύστασης της επιφάνειας για την εκ προθέσεως επιμετάλλωση με κασσίτερο κατά την αρχαιότητα. Η κατανόηση όμως της ύπαρξης στοιχείων επιμετάλλωσης σε αρχαίους μπρούτζους είναι σημαντική όχι μόνο για την επιλογή των μεθόδων καθαρισμού κατά την διάρκεια της συντήρησης αλλά και για την ευρύτερη

κατανόηση της αισθητικής και της χρήσης του αντικειμένου κατά την αρχαιότητα.

Παρουσιάζονται πειραματικά αποτελέσματα με έμφαση στη μικρομορφολογία των διαμεταλλικών ενώσεων που σχηματίζονται κατά τη διάρκεια της παραδοσιακής τεχνικής επικασσιτέρωσης. Χρησιμοποιήθηκε ένα ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (SEM) με απεικονίσεις από δευτερογενή ηλεκτρόνια (SEI) και οπισθοσκεδαζόμενα ηλεκτρόνια (BSE) προκειμένου να χαρακτηριστεί και να κατανοηθεί ανάπτυξη των διαμεταλλικών φάσεων Cu-Sn στην επιφάνεια του μετάλλου. Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων επιβεβαιώθηκε με τη χρήση περίθλασης ακτίνων Χ (XRD). Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα απεικονιστικά σήματα στο Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης ή και μόνο το XRD σε γεωμετρίες που δέχονται *in situ* αντικείμενο, είναι ασφαλείς επιλογές αναλυτικών μεθόδων για να βεβαιωθεί η παρουσία επικασσιτέρωσης ως τεχνική επιμετάλλωσης σε αρχαία ΧΠΚ μπρούτζινα αντικείμενα.

Εισαγωγή. Μελέτες αποδεικνύουν ότι στην αρχαιότητα χρησιμοποιήθηκαν διάφορες τεχνικές για να προσδώσουν προστασία ή/και ένα ασημένιο χρώμα σε αντικείμενα από κράματα χαλκού, μία εκ των οποίων είναι η επικασσιτέρωση με λιωμένο κασσίτερο (κοινώς γάνωμα). Εκτός από το έργο του Meeks (1986, 1993β), υπάρχουν μόνο λίγες δημοσιευμένες αναλύσεις επικασσιτερωμένων αρχαιολογικών μπρουτζινών αντικειμένων στην Ευρώπη. Η επιστημονική έρευνα επικεντρώνεται στην παρουσία μαύρου ή ασημένιου χρώματος επιφανειών σε Κινέζικα αντικείμενα από κράμα χαλκού υψηλής περιεκτικότητας σε κασσίτερο (Shoukang και Tangkun, 1993), σε ρωμαϊκούς και κινεζικούς καθρέφτες κατασκευασμένοι από κράματα χαλκού με χαμηλή ή υψηλή περιεκτικότητα κασσίτερου (Meeks 1993α; 1993β), σε πέλεκεις της εποχής του Χαλκού (Kinnes et al., 1979; Tylecote, 1985) και σε διάφορα μικρά αντικείμενα που αναφέρθηκαν ότι είναι επικασσιτερωμένα με την μέθοδο της εμβάπτισης σε λιωμένο κασσίτερο (Oddy και Bimson, 1985).

Επικασσιτέρωση με εμβάπτιση σε λιωμένο κασσίτερο, αναφέρεται κυρίως σε μικρά χυτά αντικείμενα στην βιβλιογραφία. Σφυρήλατα αντικείμενα από μπρούτζο μεγαλύτερου μεγέθους (πχ. οικοσυσσκευές, εργαλεία, όπλα) επίσης θα είχαν επικασσιτερωθεί στην αρχαιότητα παρόλο το μέγεθός τους. Η επικασσιτέρωση των χαμηλών σε περιεκτικότητα κασσίτερου (ΧΠΚ) κραμάτων χαλκού τεκμηριώνεται στη λογοτεχνία από τους ρωμαϊκούς χρόνους (Oddy, 1980). Δυστυχώς είναι λίγες οι

επιστημονικές δημοσιεύσεις εξέτασης αρχαιολογικών ευρημάτων με επιβεβαιωμένη επικασσιτέρωση.

Αναφέρονται γενικά δύο μέθοδοι επικασσιτέρωσης οι οποίες βασίζονται στην εάλειψή του ζεστού αντικειμένου με κολοφώνιο (rosin) για καθαρισμό της επιφάνειας και 1) άπλωμα του κασσίτερου στο αντικείμενο το οποίο παρέμενε πάνω από μια ανοιχτή φωτιά σε θερμοκρασία πάνω από το σημείο τήξης του κασσίτερου (232 °C) (Κυρ Παναγιώτης, 2007), ή 2) εμβάπτιση σε ένα μπάνιο λιωμένου κασσίτερου. Το τελευταίο είναι απίθανο να είχε ασκηθεί σε μεγάλα αντικείμενα, λόγω της διάχυσης του χαλκού στο μπάνιο κασσίτερου, το οποίο έκανε την διαδικασία μη οικονομική (Meeks, 1993β).

Πλαίσιο Έρευνας. Ενώ το πειραματικό έργο του Meeks (1986) αναφέρει εκτεταμένα μικροδομικά στοιχεία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό υπολειμμάτων επικασσιτέρωσης, αυτά τα στοιχεία συνήθως μεταβάλλονται κατά την διάβρωση των ΧΠΚ μπρούτζων στο χερσαίο ανασκαφικό περιβάλλον. Το χρώμα της διαβρωμένης επιφάνειας ή και η περιεκτικότητα της επιφάνειας σε κασσίτερο δύσκολα μπορεί να γίνουν από μόνα τους ενδείξεις για την ύπαρξη υπολειμμάτων επικασσιτέρωσης στην περίπτωση που το μεταλλικό στρώμα κασσίτερου δεν έχει διασωθεί. Πρόσφατη έρευνα πρόσθεσε ότι ασημένιες, γκριζές ή μαύρες επιφάνειες σε αρχαιολογικά αντικείμενα από ΧΠΚ κράμα χαλκού μπορεί να έχουν υψηλό ποσοστό Sn wt% (Robbiola et al., 1998) παρόμοιο με την ε-Cu₃Sn διαμεταλλική ένωση (37.74 - 39.50 wt% Sn) και να

φαίνονται παρόμοιες με τις επικασσιτερωμένες επιφάνειες (Manti, 2012). Αυτό είναι πιθανό για σφυρήλατα αντικείμενα (ibid.), όμως η ύπαρξη επιφάνειας μεταλλικού γκρι χρώματος μπορεί να εμφανιστεί και σε χυτά αντικείμενα από ΧΠΚ Cu/Sn, λόγω της διάβρωσης της α-φάσης στο α+δευτηκτικό μίγμα στα αντικείμενα αυτά (Oddy και Meeks, 1982).

Η επικασσίτρωση με επικάλυψη λιωμένου κασσίτερου περιλαμβάνει διάχυση στην διεπαφή κασσίτερος / χαλκός και την παραγωγή διαμεταλλικών ενώσεων (IMCs), συνήθως με το προφίλ Cu| Cu₃Sn| Cu₆Sn₅| Sn σύμφωνα με το διάγραμμα ισορροπίας φάσεων του Cu/Sn συστήματος. Η χημική σύσταση των διαμεταλλικών ενώσεων και η κρυσταλλική δομή τους είναι συγκεκριμένες και σε συνθήκες ισορροπίας η ε-Cu₃Sn (37.74 - 39.50 wt%Sn) και η η'-Cu₆Sn₅ (61 wt% Sn) είναι σταθερές σε θερμοκρασία δωματίου. Μικρές διακυμάνσεις της σύνθεσης τους έχουν αναφερθεί στις διεπαφές των διαμεταλλικών ενώσεων (Lee και Duh, 1999). Πειραματικά αποτελέσματα στο παρελθόν έχουν αναφέρει ότι η η'-Cu₆Sn₅ μπορεί να αναπτυχθεί και σε θερμοκρασίες κάτω από 60°C λόγω της διάχυσης των ατόμων χαλκού στον κασσίτερο στη διεπαφή Cu/Sn σε στερεά κατάσταση, ενώ η ε-Cu₃Sn αρχίζει να εμφανίζεται πάνω από τους 60°C (Tu, 1973).

Η η-Cu₆Sn₅, η οποία είναι μετασχηματισμός της η'-Cu₆Sn₅ σε υψηλή θερμοκρασία έχει επίσης αναφερθεί και σε θερμοκρασία δωματίου, επειδή η ψύξη της επιμετάλλωσης μπορεί να είναι πολύ γρήγορη για να μετατραπεί σε η' (Laurila et al., 2005), ή γιατί η γήρανση

της σε θερμοκρασία δωματίου την μετατρέπει σε η'-Cu₆Sn₅ (Wang et al., 2009).

Επομένως, η παρουσία ε-Cu₃Sn ή/και της η-Cu₆Sn₅ αποτελεί απόδειξη επικασσίτρωσης (με χρήση λιωμένου κασσίτερου) σε αρχαιολογικά μπρούτζινα αντικείμενα (Meeks, 1986).

Η συνηθέστερη αναλυτική μέθοδος που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση των διμεταλλικών ενώσεων, είναι η εξέταση εγκυβωτισμένων τομών δειγμάτων με Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης (SEM), με απεικονίσεις οπισθοσκεδαζόμενων ηλεκτρονίων (BSE). Είναι σπάνια και πιο πρόσφατη η χρήση XRD σε αρχαιολογικά αντικείμενα (Qinglin and Scott, 2003). Η ανάλυση της επιφάνειας αρχαιολογικών αντικειμένων μη-καταστρεπτικά με φορητό φασματογράφο φθορισμού ακτινών X (HH-XRF) είναι χρήσιμη μέθοδος, όμως επιβεβαίωση χρειάζεται για την εξακρίβωση υπολειμμάτων της ε-Cu₃Sn αφού η περιεκτικότητά της σε κασσίτερο συναντάται στην επιφάνεια διαβρωμένων αρχαιολογικών ΧΠΚ μπρούτζων (Nicholas and Manti, 2014).

Η εργασία αυτή εξετάζει την μικροδομή και μεταβολή των διαμεταλλικών ενώσεων Cu/Sn που αναπτύσσονται κατά την παραδοσιακή επικασσίτρωση, και συζητάει την αποτελεσματικότητα των μεθόδων προσδιορισμού τους. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται στη συνέχεια για την εξέταση διαβρωμένων αρχαιολογικών αντικειμένων· ακολουθεί μια σύντομη συζήτηση των αποτελεσμάτων και των στοιχείων σχετικά με την αναγνώρισή τους.

Μεθοδολογία. *Εργαστηριακά δοκίμια.* Δοκίμια από καθαρό χαλκό (99,9 wt%

Cu, 3,25 χιλιοστά πάχος, από την Goodfellow Ltd) επικασσιτερώθηκαν στο εργαστήριο με τον παραδοσιακό τρόπο και την χρήση κολοφώνιου (Fisher Scientific UK Ltd) και την επάλειψη του κασσιτέρου στην επιφάνεια με σύρμα κασσιτέρου (99,75 wt% Sn, Good fellow Ltd) σε θερμό δοκίμιο. Τα δοκίμια είχαν αρχικά καθαριστεί με 50 wt% υδροχλωρικό οξύ, και η διαδικασία επικασσιτέρωσης ολοκληρώθηκε πάνω από ένα Bunsenburner.

Ακολούθησαν πειράματα θερμικής γήρανσης πάνω από τη θερμοκρασία τήξης του κασσιτέρου (πειράματα αναρροής επιμετάλλωσης) τα οποία σχεδιάστηκαν για να εξεταστεί η επίδραση της θερμοκρασίας στις διαμεταλλικές ενώσεις που σχηματίστηκαν κατά την επικασσιτέρωση. Αυτό προσέφερε μεγαλύτερη κατανόηση των μικροδομικών αλλαγών των διαμεταλλικών ενώσεων που μπορεί να έχουν συμβεί κατά την χρήση αντικειμένων στην αρχαιότητα, όπως για παράδειγμα στο μαγείρεμα. Οι θερμοκρασίες γήρανσης των 250°C, 350°C, 450°C και 550°C εφαρμόστηκαν σε ηλεκτρικό φούρνο σε δύο διαφορετικά σύνολα των επικασσιτερωμένων δοκιμίων για 5 λεπτά και 60 λεπτά.

Αρχαιολογικά αντικείμενα.
Πραγματοποιήθηκε συγκριτική ανάλυση αρχαίων αντικειμένων με πιθανή επικασσιτέρωση λόγω του τύπου του αντικειμένου ή λόγω του χρώματος της επιφάνειας πριν την συντήρηση. Σε αυτά συμπεριλήφθηκαν δείγματα από δύο Ρωμαϊκές χύτρες με σφυρηλατημένη βάση (Brecon Gear Roman Fort και Ceredigion), ένα χυτό διακοσμητικό

στοιχείο από χαλινάρι (Manor Bier), και ένα σφυρήλατο τμήμα διακόσμησης περιδέραιου (Boverton) (Manti, Watkinson, 2010, σελ.91).

Φυσικοχημική ανάλυση. Οι επιφάνειες των δειγμάτων εξετάστηκαν με οπτική μικροσκοπία και στο CamScan 2040 Scanning Electron Microscope, στο Τμήμα Αρχαιολογίας & Συντήρησης, Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ, με απεικονίσεις από δευτερογενή ηλεκτρόνια (SEI) και οπισθοσκεδαζόμενα ηλεκτρόνια (BSE). Για την εξέταση της επιφάνειας επιλεγμένων επικασσιτερωμένων δοκιμίων, η περίσσεια κασσιτέρου στην επιφάνεια απομακρύνθηκε με 5% υδατικό HCl (Gagliano, Fine 2001). Τα αρχαιολογικά δείγματα και δοκίμια εξετάστηκαν και σε διατομή εγκιβωτισμένα σε εποξειδική ρητίνη (EpoFix Epoxy Resin Struers Ltd).

Για τη στοιχειακή ανάλυση, χαρτογράφηση και παρατήρηση χρησιμοποιήθηκε το CamScan 2040 SEM (20 kV με 120 x 96 μm περιοχή σημείων) με τον αναλυτή Pentafet 5518 και λογισμικό ISIS 300. Το εξαιρετικά λεπτό παράθυρο του ATW2 φασματομέτρου επιτρέπει την ανίχνευση ακτίνων X των στοιχείων μικρότερου του Βηρίλλιου (z>4). Η βαθμονόμηση έγινε με στοιχεία, ορυκτά και πρότυπα κραμάτων χαλκού (Micro-Analysis Consultants Ltd, Αρ. 4629). Συγκεκριμένα για την βαθμονόμηση οξυγόνου χρησιμοποιήθηκε CaSiO₃ και έδειξε 1,85% μέσο σχετικό σφάλμα ακρίβειας και 1% σχετική ακρίβεια σε στιλβωμένο δείγμα.

Η εξέταση με διάθλαση ακτίνων X (XRD) πραγματοποιήθηκε με τη χρήση

του XPERT-PRO PANalytical. Τα επίπεδα δείγματα αναλύθηκαν *in situ* σε σταθερή γεωμετρία δείγματος με αποκλίνον αποτύπωμα δέσμης 100 ή 200 mm² για 20-60 λεπτά ανάλογα με το δείγμα. Τα δεδομένα αναλύθηκαν με το X'PertHighScore V2.1.2 χρησιμοποιώντας τη βάση δεδομένων PDF-02 του 2005, στο Εθνικό Μουσείο Ουαλλίας.

Αποτελέσματα. Πειραματικά δοκίμια.

Το πάχος των στρωμάτων επικασσιτέρωσης, δηλ. των διαμεταλλικών ενώσεων Cu/Sn και κασσιτέρου στην επιφάνεια ποικίλλει ανάλογα με την ποσότητα του κασσιτέρου που χρησιμοποιείται και την επιδεξιότητα και την ικανότητα του ατόμου που το εφαρμόζει, γεγονός που επηρέασε άμεσα τον τύπο και το πάχος των μικροδομών που παρατηρήθηκαν στη διατομή (Εικόνα 1α, β).

Η διαμεταλλική ένωση Cu₆Sn₅ δημιουργείτε πρώτη κατά τη διάρκεια της επικασσιτέρωσης (Tu, 1973). Αρχικά έχει χαρακτηριστική κοκκώδη μορφή όπως φαίνεται στηνεικ. 1γ, αλλά γίνεται επιμήκης σε μεταγενέστερα στάδια ανόπτησης (Gagliano and Fine, 2001), το οποίο παρατηρήθηκε μετά την θερμική γήρανση σε υψηλότερες θερμοκρασίες ανόπτησης (Εικόνα 2, S11).

Η απεικόνιση SEM-BSE των εγκυβοτισμένων δειγμάτων διατομής έδειξε την δημιουργία Cu | Cu₆Sn₅ | Sn (Εικόνα 2, S3,S5). Το XRD επιβεβαίωσε την παρουσία του Sn και της η-Cu₆Sn₅ (PDF 65-2303) καθώς και μια μικρή ποσότητα της ε-Cu₃Sn η οποία δεν έγινε αντιληπτή στην μικροσκοπική παρατήρηση.

Με την αυξανόμενη θερμοκρασία ή χρόνο ανόπτησης, τα φαινόμενα διάχυσης οδηγούν στην ανάπτυξη της Cu₆Sn₅εις βάρος του κασσιτέρου και στην ανάπτυξη της ε-Cu₃Sn εις βάρος της Cu₆Sn₅ στη διεπαφήCu | Cu₆Sn₅ (Prakash και Sritharan, 2001). Κατά συνέπεια, η παρουσία της ε-Cu₃Sn αναφέρεται ως στοιχείο επικασσιτέρωσης σε σχετικά υψηλότερες θερμοκρασίες (Meeks, 1993β). Η ανάπτυξη της ε-Cu₃Sn αναφέρεται ότι είναι παραβολική με το χρόνο και παρουσιάζει μεταβλητούς ρυθμούς ανάπτυξης σε διαφορετικές θερμοκρασίες (Laurila et al., 2005). Στα επικασσιτερωμένα δοκίμια εδώ, η ε-Cu₃Snα ρχίζει να εμφανίζεται στην παρατήρηση με SEM-BSE σε δείγματα ανόπτησης μίας ώρας στους 250°C και περισσότερο, είναι λεπτή (1-2 μm) και ομοιόμορφη κατά μήκος του προφίλ, ενώ είναι εύκολα ανιχνεύσιμη σε όλα τα δείγματα με XRD(PDF 03-065-4653).

Εικόνα 1. α) Μακροφωτογραφία με πλάγιο φωτισμό της επικασσιτερωμένης επιφάνειας σε δοκίμια. β) Η ίδια επιφάνεια στο SEM-BSE. γ) Κοκκώδης διαμεταλλική ένωση Cu_6Sn_5 κάτω από στρώμα κασσιτέρου.

Μια μικρή ποσότητα $\delta-Cu_{41}Sn_{11}$ (PDF 03-065-7047) είναι ανιχνεύσιμη μόνο με XRD μετά την ανόπτηση σε μία ώρα στους $450^\circ C$ (ή 5 λεπτά στους $550^\circ C$) (εικ. 2; S15, S17), ενώ η δ φαίνεται να είναι η μόνη φάση σε υψηλότερες θερμοκρασίες όπως προσδιορίζεται από SEM-BSE και XRD (Εικόνα 2; S19).

Εικόνα 2. εικόνες SEM-BSE θερμικά κατεργασμένων επικασσιτερωμένων χάλκινων δοκιμίων με αντίστοιχα φάσματα XRD. S5: 5' στους $250^\circ C$. S7: 60' στους $250^\circ C$. S9: 5' στους $350^\circ C$. S11: 60' στους $350^\circ C$. S13: 5' στους $450^\circ C$. S15: 60' στους $450^\circ C$. S17: 5' στους $550^\circ C$. S19: 60' στους $550^\circ C$.

Τα δοκίμια S11-S19 (Εικόνα 2) έχουν πορώδες Kirkendall στη διεπαφή $Cu_6Sn_5 | Sn$. Το πορώδες Kirkendall συνδέεται με φαινόμενα διάχυσης στο ζεύγος διάχυσης Cu/Sn επειδή τα ποσοστά διάχυσης τους είναι διαφορετικά (Nakajima, 1997). Η πυρήνωση των πόρων εξαρτάται από τη θερμοκρασία ενεργοποίησης και την προσθήκη άλλων στοιχείων (Laurila et al., 2005). Αν και αυτά τα κενά παρατηρούνται γενικά στην βιβλιογραφία στη διεπαφή $Cu | Cu_3Sn$ ή στο Cu_3Sn -matrix, ο σχηματισμός τους στο $Cu_6Sn_5 | Sn$ εδώ είναι πιθανό να οφείλεται στις αυξημένες θερμοκρασίες γήρανσης που χρησιμοποιήθηκαν ή σε ακαθαρσίες που αυξάνουν αυτή την επίδραση (Yu και Kim, 2008). Το πορώδες Kirkendall είναι επιζήμιο για τις μηχανικές ιδιότητες των επιμεταλλώσεων/συγκολλήσεων προκαλώντας προβλήματα αξιοπιστίας στην ηλεκτρονική βιομηχανία (Lee και Chen, 2002; Yu και Kim, 2008).

Σε αρχαιολογικά αντικείμενα, ίσως η ύπαρξη του πορώδες Kirkendall να εξηγεύει μηχανική απώλεια των στρωμάτων επικασσιτέρωσης, αλλά ως κύρια μορφή φθοράς θεωρείται η στίλβωση (Meeks, 1986). Σε περίπτωση που μόνο ένα λεπτό στρώμα $\epsilon-Cu_3Sn$ (1-2 μm) έχει παραμείνει στην επιφάνεια, αυτό γίνεται δύσκολο αντιληπτό σε προφίλ διαβρωμένου αρχαιολογικού ΧΠΚ μπρούτζου. Η εξέταση με διάθλαση

ακτίνων X (XRD) αποδεικνύεται χρήσιμη για την ανίχνευση της ϵ - Cu_3Sn όπως και σε άλλες εργασίες (Qinglin και Scott, 2003).

Αρχαιολογικά αντικείμενα. Η η - Cu_6Sn_5 προσδιορίστηκε με XRD και SEM-BSE σε δείγματα από την Ceredigion χύτρα και στα δείγματα από το διακοσμημένο χαλινάρι (BG1-BG2) (Εικόνα 3 και 4). Χαρακτηριστική είναι η κοκκώδης μορφή της Cu_6Sn_5 . Δεν εντοπίστηκε ϵ - Cu_3Sn σε αυτά τα δείγματα.

Εικόνα 3. Εικόνες SEM-BSE της επιφάνειας (CER1) και εγκάρσιας διατομής (CER2) δειγμάτων από Ρωμαϊκή χύτρα που δείχνουν χαρακτηριστική κοκκώδη Cu_6Sn_5 . Στα δείγματα δεν εντοπίστηκε η - Cu_3Sn .

Εικόνα 4. Εικόνες SEM-BSE της επιφάνειας (BG1) και εγκάρσιας διατομής (BG2) δειγμάτων από χαλινάρι που δείχνουν χαρακτηριστική κοκκώδη Cu_6Sn_5 . Στα δείγματα δεν εντοπίστηκε η - Cu_3Sn .

Εικόνα 5. Ομοιόμορφη επιφάνεια (MB3) και εγκάρσια διατομή δειγμάτων από χαλινάρι, όπου εντοπίστηκε η - Cu_3Sn .

Δείγματα από την χύτρα Manor Bier (MB1-MB3), δεν εμφάνισαν την χαρακτηριστική η - Cu_6Sn_5 αλλά ένα από τα δείγματα αυτά κατά τη διάρκεια εντατικής έρευνας με XRD έδειξε την ύπαρξη της ϵ - Cu_3Sn (Εικόνα 5). Στο δείγμα από το περιδέραιο Boverton κυρίαρχο ήταν το φάσμα του μαλαχίτη. Το προφίλ των διατομών των δειγμάτων αυτών μπορεί να χαρακτηριστεί ως τύπος Διάβρωσης I (Robbiola et al., 1998), και διατηρεί στοιχεία στίλβωσης της επιφάνειας. Είναι πλούσιο σε οξυγόνο (30-50 wt%) με αυξημένο κασσίτερο (30-60 wt%) και μειωμένη συγκέντρωση χαλκού (βλ. και Εικόνα 5).

Η συμπεριφορά διάβρωσης των διαμεταλλικών ενώσεων είναι άγνωστη. Συχνά συμπεραίνεται σε σύγκριση με άλλες φάσεις υψηλής περιεκτικότητας σε κασσίτερο, όπως η διατήρηση της δ στο $\alpha + \delta$ ευτηκτικό μίγμα στα χυτά αντικείμενα (Tylecote, 1985). Ωστόσο, μπορούν να σχηματιστούν τοπικά ανόδοι και έχει αναφερθεί εξάντληση του χαλκού από το πλούσιο σε χαλκό κέντρο των δ δενδριτών (Scott, 2002). Ο κασσίτερος είναι θεωρητικά ανωδικός

στο χαλκό (Wranglén, 1972). Η διατήρηση των διαμεταλλικών ενώσεων (IMCs) μπορεί να οφείλεται είτε στο ζευγάρι της διμεταλλικής διάβρωσης Sn/Cu, όπου τα IMCs αναφέρονται ότι είναι καθοδικά τόσο προς το χαλκό όσο και προς τον κασσίτερο (Hedges, 1960), είτε στο σχηματισμό θερμοδυναμικά σταθερών ενώσεων κασσίτερου που καθυστερούν τα ποσοστά διάβρωσης των υποκείμενων στρωμάτων (Britton, 1952; Turgoose, 1985).

Δημοσιευμένες αναλύσεις από αρχαιολογικά υπολείμματα κασσίτερου (ως συγκολλητικό μέσο) αναφέρουν την πλήρη μετατροπή της σε οξειδία κασσίτερου (Piccardo et al., 2007), αλλά χωρίς καμία αναφορά στην παρουσία ή τη διάβρωση των IMCs μεμονωμένα. Απαιτείται περισσότερη έρευνα για την κατανόηση της συμπεριφοράς διάβρωσης των διμεταλλικών ενώσεων Cu/Sn και την διατήρηση υπολειμμάτων επικασσιτέρωσης κατά την αρχαιότητα.

Συμπεράσματα. Εργαστηριακά πειράματα έδειξαν ότι η η-Cu₆Sn₅ είναι η κύρια φάση που σχηματίζεται κατά τη διάρκεια της παραδοσιακής επικασσιτέρωσης, και λόγω της χαρακτηριστικής κοκκώδους φύσης της είναι εύκολο να ανιχνευθεί με μικροσκοπική παρατήρηση της επιφάνειας σε υψηλή μεγέθυνση. Η σημαντικότητα της χρήσης του SEM-BSE για την ανίχνευση της η-Cu₆Sn₅ είναι προφανής.

Από την άλλη, ο εντοπισμός λεπτών (1-2 μm) σχετικά ομοιόμορφων στρωμάτων ε-Cu₃Sn με τη χρήση SEM-BSE ή EDX είναι δύσκολος, ακόμη και για σύγχρονα μη-διαβρωμένα δείγματα. Αποδεικνύεται η χρησιμότητα της ανάλυσης με XRD

για τον εντοπισμό αποδεικτικών στοιχείων της επικασσιτέρωσης.

Η χρήση των αντικειμένων στην αρχαιότητα σε θερμοκρασίας άνω των 60°C θα επηρέαζε την ποιότητα και είδος διαμεταλλικών ενώσεων που αποδεικνύουν την ύπαρξη και μέθοδο επικασσιτέρωσης.

Η ανάλυση περισσότερων δειγμάτων βρίσκεται σε εξέλιξη για να εξετάσει την στατιστική σχέση διατήρησης αντικειμένων σε σχέση με την μέθοδο κατασκευής και τύπο του αντικειμένου (χυτό, σφυρήλατο, καθαρότητα κράματος, χρήση αντικειμένου στην αρχαιότητα) σε αρχαιολογικά ΧΠΚ μπρούτζινα αντικείμενα.

Ευχαριστίες. Ευχαριστούμε τους συναδέλφους στα μουσεία του Ceredigion, του Aberystwyth, την Mary Davies και τον Tom Cotterall στο Εθνικό Μουσείο Ουαλίας στο Κάρντιφ όπως και το μουσείο της Πέλλας και τη 18^η Εφορεία Αρχαιοτήτων στην Πέλλα, για την πρόσβαση σε αρχαιολογικό υλικό και δειγματοληψία.

Αναφορές

Britton, S.C. (1952) *The Corrosion Resistance of Tin and Tin Alloys*. Tin Research Institute, Greenford, Middx.

Gagliano, R., Fine, M. (2001) *Growth of η Phase Scallop and Whiskers in Liquid Tin-Solid Copper Reaction Couples*, JOM Journal of the Minerals, Metals and Materials Society 53 (6), 33-38.

Hedges, E.S. (1960) *The Chemical Behaviour of Tin* στο Hedges, E.S., Cuthbertson J.W., επιμ. *Tin and Its Alloys*, Edward Arnold, London, 78-98.

- Kinnes, L.A., Craddock, P.T., Needham, S., Lang, J. (1979) *Tin Plating in the Early Bronze Age: The Barton Stacey Axe*, *Antiquity* LIII 208, 141-143.
- Laurila T., Vuorinen, V., Kivilahti, J. (2005) *Interfacial Reactions between Lead-Free Solders and Common Base Materials*, *Materials Science and Engineering: R: Reports* 49 (1-2), 1-60.
- Lee, H., Chen, M. (2002) *Influence of Intermetallic Compounds on the Adhesive Strength of Solder Joints*, *Materials Science & Engineering A* 333 (1-2), 24-34.
- Lee, Y.G., Duh, J.G. (1999) *Phase Analysis in the Solder Joint of Sn-Cu Solder/IMCs/Cu Substrate*, *Materials Characterization* 42 (2-3), 143-160.
- Manti, P. (2012). *Shiny helmets: investigation of tinning, manufacture and corrosion of Greek helmets (7th-5th c. BC)*. PhD Thesis, Cardiff University. Επιβλέπωντεςκαθηγητές D. Watkinson και Prof. Ian Freestone. Εξεταστές: Prof. Mark Pollard, University of Oxford & Dr John Merkel, UCL. <http://orca.cf.ac.uk/33749/>
- Manti, P., Watkinson, D. (2010) *Hot tinning of low-tin bronzes*. ΣτοMardikian, P., Chemello, C., Watters, C., Hull, P., επιμ. *Metal 2010, Proceedings of the Interim Meeting of the ICOM-CC Metal Working Group, Charleston, SC, USA, 11–15 October 2010*, Clemson University: Clemson, SC, USA, 92–98.
- Meeks, N.D. (1986) *Tin-Rich Surfaces on Bronze - Some Experimental and Archaeological Considerations*, *Archaeometry* 28 (2), 133-162.
- Meeks, N.D. (1993α) *Patination Phenomena on Roman and Chinese High-Tin Bronze Mirrors and Other Artefacts*, στο Craddock, P.T. και La Niece, S., επιμ. *Metal Plating and Patination: Cultural, Technical and Historical Developments*, Butterworth-Heinemann, Oxford; Boston, 63-84.
- Meeks, N.D. (1993β) *Surface Characterization of Tinned Bronze, High-Tin Bronze, Tinned Iron and Arsenical Bronze*, στο Craddock, P.T. και La Niece, S., επιμ. *Metal Plating and Patination: Cultural, Technical and Historical Developments*, Butterworth-Heinemann, Oxford; Boston, 247-275.
- Nakajima, H. (1997) *The Discovery and Acceptance of the Kirkendall Effect: The Result of a Short Research Career*, *JOM Journal of the Minerals, Metals and Materials Society* 49, (6), 15-19.
- Nicholas, M., Manti, P. (2014). *Testing the applicability of handheld portable XRF to the characterisation of archaeological copper alloys*. Στο Bridgland, J. επιμ. *ICOM-CC 17th Triennial Conference Preprints, Melbourne, 15–19 September 2014*. Paris: International Council of Museumsάρθρο0904.
- Oddy, W.A. (1980) *Gilding and Tinning in Anglo-Saxon England* στοOddy W.A. επιμ. *Aspects of Early Metallurgy*, British Museum Occasional Papers 17, Research Laboratory, The British Museum, London, 129-134.
- Oddy, W.A., Bimson, M. (1985) *Tinned Bronze in Antiquity*, στο Miles, G., Pollard, S. επιμ. *Lead and Tin: Studies in Conservation and Technology*, UKIC Occasional Papers 3, The United Kingdom Institute for Conservation, London 33-39.
- Oddy, W.A., Meeks, N.D. (1982) *Unusual Phenomena in the Corrosion of*

- Ancient Bronzes*, στο Brommelle N.S., Thomson, G. επιμ. Science and Technology in the Service of Conservation: Preprints of the Contributions to the Washington Congress, 3-9 September 1982, International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works, London 119-124.
- Piccardo P., Mille, B., Robbiola, L. (2007) *Tin and Copper Oxides in Corroded Archaeological Bronzes*, στο Dillmann P., Beranger, G., Piccardo P., Matthiesen, H., επιμ. Corrosion of Metallic Heritage Artefacts - Investigation, Conservation and Prediction for Long-Term Behaviour, EFC 48, Woodhead Publishing for the European Federation of Corrosion and The Institute of Materials, Minerals and Mining, Cambridge 239-262.
- Prakash, K., Sritharan, T. (2001) *Interface Reaction between Copper and Molten Tin-Lead Solders*, Acta Materialia 49 (13) 2481-2489.
- Qinglin, M.A., Scott, D.A. (2003) *Tinned Belt Plaques of the Sixth to Fifth Century B.C.E. from Gansu Province, China: A Technical Study*, στο Jett, P., Winter, J., Douglas, J., McCarthy, B., επιμ. *Proceedings of the First Forbes Symposium at the Freer Gallery of Art: Scientific Research in the Field of Asian Art*, Archetype Publications, London 60-70.
- Robbiola, L., Blengino, J.-M., Fiaud, C. (1998) *Morphology and Mechanisms of Formation of Natural Patinas on Archaeological Cu-Sn Alloys*. Corrosion Science 40 (12) 2083-2111.
- Scott, D.A. (1985) *Periodic Corrosion Phenomena in Bronze Antiquities*, Studies in Conservation 30 49-57.
- Scott, D.A. (2002) *Copper and Bronze in Art: Corrosion, Colorants, Conservation*. The Getty Conservation Institute, Los Angeles.
- Shoukang, Z., Tangkun, H. (1993) *Studies of Ancient Chinese Mirrors and Other Bronze Artefacts*, στο Craddock, P.T. και La Niece, S., επιμ. Metal Plating and Patination: Cultural, Technical and Historical Developments, Butterworth-Heinemann, Oxford; Boston, 50-62.
- Tu, K.N. (1973) *Interdiffusion and Reaction in Bimetallic Cu-Sn Thin Films*, Acta Metallurgica 21 (4) 347-354.
- Turgoose, S. (1985) *The Corrosion of Lead and Tin before and after Excavation*, στο Miles, G., Pollard, S. επιμ. Lead and Tin: Studies in Conservation and Technology, UKIC Occasional Papers 3, The United Kingdom Institute for Conservation, London 15-26.
- Tylecote, R.F. (1985) *The Apparent Tinning of Bronze Axes and Other Artefacts*, Journal of the Historical Metallurgy Society 19 (2) 169-175.
- Wang, K.-K., Gan, D., Hsieh, K.-C., Chiou, S.-Y. (2009) *The Microstructure of η'-Cu₆Sn₅ and Its Orientation Relationships with Cu in the Early Stage of Growth*, Thin Solid Films 1-34.
- Wranglén, G. (1972) *An Introduction to Corrosion and Protection of Metals*. Institut for Metallskydd, Stockholm.
- Yu, J., Kim, J. (2008) *Effects of Residual S on Kirkendall Void Formation at Cu/Sn-3.5Ag Solder Joints*, Acta Materialia 56 (19) 5514-5523.
- Κυρ Παναγιώτης (2007) Συνέντευξη. Γανωματής στην Θεσσαλονίκη, προσωπική επικοινωνία Μάρτιος 2007.

ISBN 978-618-80277-4-9